

„Hoppla, die Indices!“ Eine graphentheoretische Auswertung von Literaturstiftungsarchivmaterial zur Annäherung an die literaturhistorische Praxisformation ‚Schweizer Nationalliteratur‘

Herrmann, J. Berenike

berenike.herrmann@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5256-0566

Aust, Robin-M.

robin-martin.aust@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland; Zeitschrift für Digitale Geisteswissenschaften (ZfdG.de), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0009-0002-2245-281X

Die Jahre 1850–1950 sind in der Schweiz aus sozial- und literaturgeschichtlicher Perspektive besonders interessant: Ein zeittypisch national überformtes Selbst- und Fremdbild wird während der ‚Geistigen Landesverteidigung‘ Rekonfigurationen unterworfen, die u.a. kulturpolitisch gesteuert werden und einen ‚nationalen‘ Diskurs über Literatur zentral stellen (Aust et al 2024; Aust et al 2026).

Unser Poster schlägt einen empirischen und methodologischen Beitrag zu einer computationellen praxeologisch informierten Literaturgeschichte vor. In einer Fallstudie zu einem ‚sparse data‘-Datensatz, der aus Archivmaterial von Literaturstiftungen (Schweizerische Schillerstiftung, SLA Bern, Martin Bodmer Stiftung für einen Gottfried-Keller-Preis, ZB Zürich) gewonnen wurde, fragen wir, welche Akteur:innen im Kontext von (dokumentiertem) Schriftverkehr, Protokollen und Preisreden (etc) wie miteinander interagieren und so zur Genese und Iteration einer Praxisformation beitragen: Zwar handelt es sich hierbei um einen vergleichsweise kleinen Datensatz, der jedoch unterschiedliche Materialien und Interaktionsformen abbildet und uns so als aussagekräftiger Ausschnitt aus der Praxisformation und den dazugehörigen Communities of Practice dient. Unsere Daten sind als ‚Capta‘ zu bewerten vor dem Hinter-

grund spezifischer Sammlungs- und Archivierungspraktiken des Schweizer Literaturarchivs; sie leisten so einen Beitrag zu einer Annäherung an eine deskriptive Analyse der Genese und Perpetuierung eines Schweizerischen Literaturbetriebs durch Akteur:innen. Die Schiefe in Bezug auf die Sammlungsaufmerksamkeit muss kritisch beleuchtet werden, etwa, wenn nach Praktiken anderer Communities gefragt wird, die weniger stark institutionalisiert sind.

Obwohl Netzwerkanalysen zu verwandten Gegenständen wie Exilkommunikation oder frühromantischen Korrespondenzen (u.a. Biehl et al 2015; Görmar et al 2022; Fath et al 2024) vorliegen, bleibt eine empirische, praxistheoretisch informierte Untersuchung einer ‚Praxisformation Schweizer Nationalliteratur‘¹ bislang Desiderat. Auch unsere Studie kann sich dem Ziel der Modellierung eines umfassenden Netzwerks von Praktiken und Akteur:innen im zeitlichen Wandel angesichts der diachronen und synchronen Komplexität der Aufgabe erst einmal nur annähern.

Abb. 1: Archivindex, Schweizerische Schillerstiftung, SLA Bern

Ausgehend von der Beobachtung, dass die Indices, die Archivsachtelein beigelegt werden, die Modellierung von Akteur:innen und deren Praktiken auf einer mittleren Ebene der sozialgeschichtlichen Abstraktion erlauben, konzentriert sich die Analyse auf die Auswertung der Indices. Diese halten neben den Sender:innen und Empfänger:innen von Briefen und Telegrammen etc. auch Einladungen, Rezensionen und Auszahlungen nach – und bilden somit

ein breites Spektrum von rekurrenten, oft formalisierten Handlungen auf der Mikroebene, über die Akteur:innen des Schweizer Literaturbetriebs verknüpft sind. Die Indices liegen als Durchschläge, handgeschriebene Aufstellungen und maschinengeschriebene Listen (Zeitraum 1909–1953; N=107 Einzelseiten, Abb. 1) vor, wurden manuell digitalisiert und in eine Kantentabelle überführt.

Abb. 2, Gesamtnetzwerk, Gephi, Force Atlas 2 + Expansion

Die Knoten des so entstandenen Netzwerks repräsentieren reale Personen, Institutionen oder Körperschaften des literarischen Feldes der Schweiz. Die einzelnen Interaktionsformen (die wiederum auf Praktiken verweisen) wurden als gerichtete Kanten modelliert, v.a. *schreibt Brief an*, aber z.B. auch *verleiht Preis an*; *veröffentlicht Artikel über*; *empfiehlt*, *verfasst Nachruf*. Das Netzwerk umfasst aktuell n=203 Knoten und n=802 Kanten, und bildet so die Häufigkeit der Interaktion(stypen) bzw. Grad der Vernetztheit und Relevanz der Akteur:innen ab (Abb. 2, zu einem Typ von Interaktionen siehe Abb. 5).

Die starke Cliquenbildung kann u.a. auf die Menge des Materials zur Schweizerischen Schillerstiftung (Grad = 346) sowie Martin Bodmer (Grad = 215, Abb. 3) und der von ihm geführten Stiftung (Grad = 49) zurückgeführt werden, und erlaubt es gleichzeitig, diese näher zu betrachten. In beiden Fällen gruppieren sich um diese Knoten *inner circles*, die v.a. aus den jeweiligen Kuratoriumsmitgliedern bestehen. Trotz der starken Vernetzung untereinander gibt es wenige Akteur:innen, die mit beiden Cliquen interagieren (z.B. Lesezirkel Hottingen, Peider Lansel, Abb. 4).

Abb. 3, Egonetzwerk Martin Bodmer, Gephi

Abb. 4, Ausschnitt aus dem Gesamtnetzwerk, Gephi

Bei der Exploration fielen zudem Knoten auf, die zwar einen geringen Grad, gleichzeitig aber eine hohe Eigenvektorzentralität aufweisen: So treten interessanterweise Akteur:innen hervor, die selbst wenig, dafür aber mit mehreren in diesem Netzwerk relevanten, gutvernetzten Akteur:innen kommunizieren (z.B. Jakob Schaffner, Philippe Godet).

Nachgehalten werden neben dem Typ der Interaktion u.a. Datum, Archivschachtel, Rolle und Sprache/Nationalität der Akteur:innen (angereichert aus Wikidata/GND, vgl. Herrmann et al. 2021), sodass das Gesamtnetzwerk dynamische, diachrone, gruppen- oder praktikspezifische Filterung und Analysen ermöglicht (z.B. Sprachcommunities, Preisverleihungen, Interaktionsformen, Abb. 5, Abb. 6).

Mittels des Datensatzes können etwa Fragen nach der Homogenisierung des Konstruktes ‚Schweizer Nationalliteratur‘ bei gleichzeitiger Heterogenisierung der Literatursprache(n) und Sichtbarkeit der Sprachcommunities gestellt werden – nehmen etwa italienisch- und rätoromanische Akteur:innen während der ‚geistigen Landesverteidigung‘ im vormaligen vor allem deutschsprachigen Netzwerk zu?

Humanities-Projekts ‚High Mountains – Deutschschweizer Erzählliteratur 1880–1930‘. 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture 8 (1). <https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.6e2feff6>

Hunter, John D. 2007. ‚Matplotlib: A 2D Graphics Environment.‘ *Computing in Science & Engineering* 9 (3) (2007): 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>.

Müller, Thomas, Leopold Ringel, und Tobias Werron. 2020. ‚Working Paper 8. Praktiken des Vergleichens. In der Mitte liegt die Kraft: Eine praxistheoretische Perspektive auf die ‚Mesoebene‘. Working Paper des SFB 1288 8. <https://doi.org/10.4119/unibi/2945010>.

Schäfer, Hilmar. 2016. ‚Einleitung: Grundlagen, Rezeption und Forschungsperspektiven der Praxistheorie‘. In *Sozialtheorie*, herausgegeben von Hilmar Schäfer. Bielefeld: transcript Verlag: 9–26. <https://doi.org/10.14361/9783839424049-001>.